

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ-MACAÉ

ANAIS DA V SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA

A CIÊNCIA É A NOSSA ESSÊNCIA

DOI: [10.5281/zenodo.14238033](https://doi.org/10.5281/zenodo.14238033)

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA
DE MACAÉ II DE ABRIL

ISBN: 978-65-01-24702-1

TCD

9 786501 247021

COMISSÃO ORGANIZADORA

Coordenação	Maria Eduarda Aquino de Ávila	Fernando Josué São Pedro Conceição
Raisa Soares Estevão da Graça	Wellyngton Luiz da Silva Fernandez	Thamires Silva Rodrigues
Organização	Colaboração	Lívia Torres Pinheiro
Ana Karen Sudério Campos da Silva	Millena Duarte de Paula	Hanna Karen Bastos dos Santos
Mariana de Oliveira Omena	Kassia Hellen da Costa Pereira	Rafael Marques Veloso
Amanda Alfiery do Espirito Santo	Marlon da Silva Pessanha Santos	Cibele Loiola Coelho Dias
Bruna Salerno Mignaco	Yasmin Waydzik Portella	Victoria de Almeida Santiago

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Semana Acadêmica de Medicina (5.: 2024 : Macaé, RJ)
Anais da V Semana Acadêmica de Medicina [livro eletrônico] : a ciência é a nossa essência / organização Ana Karen Sudério Campos da Silva...[et al.] ; coordenação Raisa Soares Estevão da Graça. -- Macaé, RJ : Ed. dos Autores, 2024.
PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Mariana de Oliveira Omena, Amanda Alfiery do Espirito Santo, Bruna Salerno Mignaco, Maria Eduarda Aquino de Ávila, Wellyngton Luiz da Silva Fernandez.

Bibliografia.

ISBN 978-65-01-24702-1

1. Medicina - Congressos 2. Multidisciplinaridade
3. Pesquisas 4. Saúde I. Silva, Ana Karen Sudério Campos da. II. Omena, Mariana de Oliveira.
III. Santo, Amanda Alfiery do Espirito. IV. Mignaco, Bruna Salerno. V. Ávila, Maria Eduarda Aquino de.
VI. Graça, Wellyngton Luiz da Silva Fernandez.
VII. Graça, Raisa Soares Estevão da. VIII. Título.

24-241052

CDD-610.6

Índices para catálogo sistemático:

1. Medicina : Congressos 610.6

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

APRESENTAÇÃO

No ano em que o Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé enfrentou a significativa perda de seu Polo de Pesquisa – o IMCT –, a V Semana Acadêmica de Medicina – sob organização central do Centro Acadêmico de Medicina de Macaé II de Abril – presta uma merecida homenagem a todas as formas de ciência desenvolvidas por nossos pesquisadores através do tema “A Ciência é a Nossa Essência”.

Em alinhamento com esse propósito, apresentamos os Anais da V Semana Acadêmica de Medicina (VSAM): documento este que reúne os resumos cuidadosamente elaborados e apresentados por discentes do nosso Centro Multidisciplinar, refletindo a dedicação e o compromisso de nossos estudantes com o avanço do conhecimento científico.

Manifestamos nosso profundo agradecimento aos docentes que, generosamente, integraram a Comissão Avaliadora da V Semana Acadêmica de Medicina: Kátia Lenzi, Cinara Oliveira, Jackson Menezes, Maísa Melara e Kathleen da Cruz. Seu apoio e dedicação foram fundamentais para garantir a qualidade e o sucesso desta edição.

Por fim, que estes Anais sirvam como registro perene do compromisso do Centro Acadêmico de Medicina de Macaé II de Abril com a ciência da UFRJ Macaé.

TÍTULO

Efeitos da auriculoterapia francesa na redução de ansiedade durante o período pré-natal.

AUTORIA

Juliana de Oliveira Mansur Pacheco.

COAUTORIA

Ana Carolina de Matos Machado Cunha;

Ana Mariza Passos dos Santos Martins;

Gabrielli Rosa Cantarino;

Lorena Faria de Oliveira;

Taís Caroline dos Santos Silva.

ORIENTAÇÃO

Fernando Mendes Sant'Anna.

CORPO DO RESUMO

INTRODUÇÃO

A gravidez é considerada um momento crítico na vida da mulher, visto que as adequações necessárias podem alterar seu equilíbrio emocional, estando a ansiedade presente em aproximadamente 20% das gestações. Quando ocorre uma desarmonia em qualquer parte do corpo, esta é refletida na orelha com reações de caráter e localidade específicas, relacionada a cada enfermidade em particular. Assim, a auriculoterapia (AT) surge como uma opção, através da utilização de pontos auriculares para tratamento de sintomatologias comuns em diferentes patologias. Em suma, trata-se de um microssistema da acupuntura cujos pontos podem ser tratados por agulhas, sementes, laser, etc. ; e uma das principais indicações da AT é no tratamento dos transtornos de ansiedade.

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo é averiguar, numa população de pacientes grávidas em acompanhamento pré-natal, o controle dos sintomas de ansiedade através de 6 sessões de auriculoterapia francesa, comparando com as pacientes do grupo controle, que serão submetidas a procedimento com uso de sementes no lugar das agulhas. O impacto da AT na ansiedade das gestantes será analisado através de questionários apropriados aplicados na 1ª e última sessões, e após o parto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esse projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRJ Macaé, apreciado e aprovado. Até o momento, 11 gestantes já foram recrutadas para o estudo, e destas, 3 finalizaram todas as sessões. Do total, 4 fizeram parte do grupo controle e receberam sementes, enquanto 7 receberam a estimulação auricular com agulhas inseridas em pontos pré-estabelecidos e detectados eletricamente. As gestantes que concluíram as sessões apresentaram redução dos sintomas da ansiedade, sendo a resposta mais significativa na participante em que o tratamento foi realizado com agulhas evidenciando uma diminuição de 46%, enquanto as do grupo controle apresentaram melhora de 40% e 33%. Os resultados esperados são alívio parcial e total de sintomas de ansiedade daquelas gestantes em que for utilizado a AT.

CONCLUSÃO

Os sintomas perinatais de ansiedade são cada vez mais reconhecidos devido à sua alta prevalência e impacto, podendo derivar complicações obstétricas. Dado que a investigação de métodos não invasivos para o tratamento da ansiedade durante a gestação é um tema relevante e ainda pouco explorado, a resolução desta pesquisa é de considerável interesse para a comunidade médica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CAMERON, E. E.; GIESBRECHT, G. F.; TOMFOHR-MADSEN, L. M. Psychometric properties of the Pregnancy-Related Anxiety Scale for use with fathers during pregnancy. *Psychology of Men & Masculinities*, v. 22, n. 1, p. 26–38, jan. 2021.
- FALLON, V. et al. The Postpartum Specific Anxiety Scale: development and preliminary validation. *Archives of Women's Mental Health*, v. 19, n. 6, p. 1079–1090, dez. 2016.
- KJAERGAARD, H. et al. Fear of childbirth in obstetrically low-risk nulliparous women in Sweden and Denmark. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, v. 26, n. 4, p. 340–350, nov. 2008.
- NOGIER, R. *La santé par l'oreille: comprendre et utiliser l'auriculothérapie*. Paris: Mango, 2018.
- ROUXEVILLE, Y. *Auriculotherapie: acupuncture auriculaire*. Paris: Springer, 2007.
- ROUXEVILLE, Y. *Les clés de l'auriculothérapie: clinique et pratique*. Bruxelles: Satas, 2016.

TÍTULO

Efeito Protetivo do Ômega-3 na Exposição ao Glifosato.

AUTORIA

Vinícius Castelani Moraes Gomes Cardoso de Oliveira.

COAUTORIA

Giulianna Aiello Pessoa Fernandes;

Juliana Tomaz Pacheco Latini.

ORIENTAÇÃO

Kátia Calvi Lenzi de Almeida.

CORPO DO RESUMO

INTRODUÇÃO

O Brasil está entre os maiores consumidores de agrotóxicos, sendo o glifosato um dos mais utilizados, com impacto sobre diversos sistemas fisiológicos, incluindo o sistema nervoso central (IBAMA, 2017). O glifosato aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), resultando em estresse oxidativo e danos celulares (El-Shenawy, 2009). Estudos mostram que o ácido graxo ômega-3, especialmente o DHA, pode reduzir a inflamação e melhorar o desempenho cognitivo, sendo relevante na mitigação dos efeitos tóxicos dos agrotóxicos (Calder, 2013; Leuti et al., 2019). Este projeto busca investigar o efeito protetivo do ômega-3 de origem animal e vegetal em camundongos expostos ao glifosato.

OBJETIVOS

Avaliar se o consumo de ômega-3 mitiga os danos causados pela exposição ao glifosato, com ênfase na proteção cognitiva e na modulação de respostas inflamatórias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O glifosato tem sido associado à imunotoxicidade e à disfunção hepática e renal, além de comprometer o desenvolvimento neurológico (Mokarizadeh et al., 2015). O ômega-3, por sua vez, atua como um modulador inflamatório, capaz de atenuar a resposta da microglia e proteger contra o dano celular causado por ROS (Tremblay et al., 2016). No presente estudo, espera-se que os camundongos suplementados com ômega-3 apresentem menor comprometimento em testes comportamentais e menor inflamação em comparação ao grupo controle exposto apenas ao glifosato. A análise dos marcadores inflamatórios, como IL-6 e TNF- α , e dos níveis de ALT e AST permitirá avaliar a eficácia da suplementação. Os achados podem fornecer

novas evidências sobre o papel do ômega-3 na proteção contra a toxicidade crônica do glifosato.

CONCLUSÃO

Os achados deste estudo podem contribuir para a compreensão dos benefícios do ômega-3 na mitigação dos danos causados por agrotóxicos, sugerindo seu uso como uma abordagem preventiva em saúde pública. A suplementação com ômega-3 pode promover melhor qualidade de vida para populações expostas a herbicidas como o glifosato.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Calder, P.C. (2013). Omega-3 polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: nutrition or pharmacology? *British Journal of Clinical Pharmacology*, 75(3), 645-662.

Tremblay, M.E., et al. (2016). Remodeling of lipid bodies by docosahexaenoic acid in activated microglial cells. *Journal of Neuroinflammation*, 13(1), 1-18.

El-Shenawy, N.S. (2009). Oxidative stress responses of rats exposed to glyphosate. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 28(3), 379-385.

IBAMA. (2017). Boletim Anual de Produção e Vendas de Agrotóxicos no Brasil.

Leuti, A., et al. (2019). Omega-3 reduces oxidative stress and inflammation. *Frontiers in Physiology*, 10, 1-10.

Mokarizadeh, A., et al. (2015). Pesticides and immune dysregulation: Mechanisms and consequences. *Toxicology Mechanisms and Methods*, 25(6), 439-447.

TÍTULO

Estudo sobre fratura articular exposta do tornozelo durante o primeiro período do curso de medicina .

AUTORIA

Lígia Peres Teixeira Vasconcelos de Oliveira.

COAUTORIA

Antônia Camila Alves Barbosa.

ORIENTAÇÃO

Vivian de Oliveira Sousa Corrêa.

CORPO DO RESUMO

INTRODUÇÃO

O tornozelo se refere à região talocrural, composta pelos maléolos medial e lateral e pela articulação talocrural, entre os ossos da tíbia, fíbula e tálus, articulação que permite principalmente a flexão plantar e a dorsiflexão do pé. Uma das lesões mais incidentes nessa região são as fraturas expostas, antigamente denominadas de fraturas de Pott, e que foram reclassificadas por Robert Danis (cirurgião geral) e Bernhard Georg Weber (cirurgião ortopédico) em três categorias baseadas na altura do nível da lesão da fíbula: abaixo da sindesmose (A), no nível (B) e acima (C). As do tipo C, por sua vez, são divididas em: (a) fratura da fíbula sem lesão do maléolo medial, (b) fratura da fíbula com lesão do maléolo medial e (c) fratura da fíbula associada à lesão medial e fratura do triângulo de Volkmann. Durante a disciplina de Anatomia no primeiro período do curso, estudamos um caso relacionado a fratura-luxação do tipo Cb.

OBJETIVOS

Analisar as causas mais frequentes e os possíveis tratamentos para uma fratura-luxação do tipo Cb, de acordo com a literatura. As autoras realizaram a pesquisa bibliográfica nas bases de dados Google Acadêmico, Elsevier, PubMed e NCBI, nos idiomas inglês e português, selecionando apenas artigos e documentos referentes à fraturas do tipo Cb.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa levantou informações atualizadas sobre as causas mais frequentes e os possíveis tratamentos da lesão. Foi verificado que a causa mais incidente é a entorse por torção. A seguir, acidentes durante práticas esportivas e, por fim, acidentes automobilísticos, sendo que os que envolvem moto são os mais

frequentes. Vale ressaltar que em indivíduos acima de 50 anos, a maior recorrência é por queda a nível da própria altura. Em relação ao tratamento, ainda há controvérsias. O procedimento cirúrgico sugerido, tendo em vista a literatura mais atual, é a redução aberta e fixação interna operatória com placa e parafusos, sendo a placa em posição lateral com 12 furos e fixação com 3 parafusos corticais distais e 3 parafusos corticais proximais. Além disso, o uso da placa mostrou maior estabilidade rotacional e maior rigidez. Apesar de os implantes metálicos representarem o padrão-ouro devido ao custo econômico, há estudos que revelam que o uso de polímeros bioabsorvíveis apresentam melhores resultados clínicos, pois são mais eficientes e compatíveis com o corpo humano. É importante acrescentar que após a intervenção cirúrgica com uso de parafusos metálicos, é possível que haja a redução ou perda da dorsiflexão, em razão do posicionamento dos pinos próximos à articulação talocrural.

CONCLUSÃO

As fraturas-luxações do tipo Cb do tornozelo exigem um manejo cuidadoso, dado o impacto significativo na funcionalidade articular e a necessidade de tratamentos que ofereçam tanto estabilidade quanto recuperação adequada. Ao integrar estudos de casos clínicos com o aprendizado anatômico, os estudantes conseguem visualizar como o conhecimento teórico se aplica na prática médica. Isso favorece a contextualização dos conceitos de anatomia, permitindo que os alunos associem estruturas anatômicas com condições clínicas reais, desenvolvendo um raciocínio clínico desde o início da graduação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- SAKAKI, Hideyo et al. Estudo epidemiológico das fraturas de tornozelo em um hospital terciário. *Acta Ortopédica Brasileira*. V. 22, nº. 2, p. 90-93. 2014.
- Danis-Weber Classification of Ankle Fractures. University of Washington, Harborview Radiology. Disponível em: <https://faculty.washington.edu/jeff8rob/trauma-radiology-reference-resource/11-lower-extremity/danis-weber-classification-of-ankle-fractures/> . Acesso em: 20/11/2023.
- MORAES, Leonardo Vinícius de Matos et al. Tratamento da Fratura do tornozelo Weber-C com lesão da sindesmose. *Técnicas em Ortopedia*. V. 18, nº 1, p. 8-10. 2018.
- HO, J. Y. et al. Mid-diaphyseal fibular fractures with syndesmotic disruption: should we plate the fibula? *Foot Ankle Int*. 2008. V. 29, nº 6, p. 587-592.

SIPAHIOGLU, Serkan; ZEHIR, Sinan; ISIKAN, Erdem. Weber C ankle fractures with tibiofibular diastasis: syndesmosis-only fixation. Acta Ortop Bras. 2017. V. 25, nº3, p.67-70.

GRIGGIO, Thauane Batalhoto. Estudo epidemiológico das fraturas do tornozelo no HC da Unicamp de 2013 a agosto de 2018. Congresso {virtual} de Iniciação Científica da Unicamp. XXVIII. 2020. Campinas.

GIORDANO V, Fraturas do Tornozelo no Adulto: Diagnóstico e Tratamento. Sociedade Brasileira de Ortopedia e traumatologia Colégio Brasileiro de Radiologia.

TÍTULO

Luz, câmera, vacinação: conscientização da importância das vacinas através do teatro.

AUTORIA

Caique Honorio dos Santos.

COAUTORIA

Fernanda Vitória Lucas Jorge.

ORIENTAÇÃO

Joao Luiz Mendes Wanderley.

CORPO DO RESUMO

INTRODUÇÃO

A vacinação é um dos maiores avanços da saúde pública, responsável pelo controle e, em alguns casos, pela erradicação de doenças infecciosas, como a varíola. No entanto, nos últimos anos, observa-se um crescimento de dúvidas e receios quanto à segurança e eficácia das vacinas, influenciado por fatores religiosos, midiáticos, sociais e econômicos. Este projeto de extensão busca conscientizar a população, especialmente estudantes do ensino fundamental, sobre a importância da vacinação, utilizando uma abordagem lúdica e educativa.

OBJETIVOS

O projeto tem como objetivos principais: (i) desenvolver e apresentar uma peça teatral baseada no livro "Uma Breve História das Vacinas" em escolas do município, com a colaboração do Centro de Formação Carolina Garcia; (ii) distribuir uma cartilha educativa que resuma a história e importância das vacinas; e (iii) avaliar as carteiras de vacinação dos estudantes, buscando identificar possíveis lacunas na cobertura vacinal e conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de manter o calendário vacinal atualizado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A peça teatral será elaborada de forma acessível e didática, abordando o surgimento das vacinas, seus principais marcos históricos e o impacto dessas descobertas na saúde global. Através dessa abordagem, espera-se despertar nos estudantes um interesse pelo tema, tornando-os multiplicadores da informação em suas famílias e comunidades. A distribuição da cartilha visa complementar o aprendizado, fornecendo um material de fácil consulta para estudantes e seus responsáveis. Além disso, a análise das carteiras de vacinação permitirá identificar

possíveis lacunas na imunização, oferecendo uma base para intervenções locais e, posteriormente, contribuindo para a produção de um artigo científico sobre a cobertura vacinal na região. Os achados preliminares indicam que a hesitação vacinal, motivada por desinformação e dificuldades de acesso, é um dos principais desafios a serem enfrentados.

CONCLUSÃO

Este projeto de extensão visa não apenas informar, mas também engajar a comunidade escolar em uma discussão crítica sobre a importância das vacinas. Através da peça teatral e da cartilha educativa, busca-se criar uma cultura de valorização da vacinação, essencial para a manutenção da saúde pública. A avaliação das carteiras de vacinação permitirá, ainda, uma ação concreta e baseada em evidências para aumentar a cobertura vacinal e combater a hesitação vacinal na comunidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Garcia, C. (2023). Uma Breve História das Vacinas. Editora Saúde Global.
- World Health Organization (2022). Immunization Agenda 2030: A Global Strategy to Leave No One Behind. WHO.
- Sato, A. P. S. (2018). What is the importance of vaccine hesitancy in the drop of vaccination coverage in Brazil? *Revista de Saúde Pública*, 52, 96.

TÍTULO

Potenciais benefícios dos PUFAs no tecido cardíaco submetido a insulto hipoxêmico.

AUTORIA

Caroline Passos Vieira da Costa Rezende.

COAUTORIA

Bruno Carvalho da Silva;

Juliana Tomaz Pacheco Latini.

ORIENTAÇÃO

Kátia Calvi Lenzi de Almeida.

CORPO DO RESUMO

INTRODUÇÃO

versos estudos apontam que o consumo de ômega-3 exerce efeitos protetores sobre os eventos cardiovasculares, a maior parte deles mostrando uma associação inversa entre os níveis deste ácido e riscos de DCV (doença cardiovascular).

OBJETIVOS

Tendo em vista o custo elevado da suplementação desses ácidos graxos, objetivamos analisar seu efeito cardioprotetor, oriundo de pescado de baixo valor agregado, em camundongos, submetidos a insulto hipoxêmico no pós-natal imediato. Sabendo que a asfixia perinatal é a terceira causa de morte neonatal no mundo (OMS, 2022), torna-se ainda mais importante a realização deste trabalho, com vistas a analisar os possíveis benefícios dos AGs poliinsaturados na proteção do tecido cardíaco.

METODOLOGIA

Para tal, foram coletadas amostras de pescado de baixo custo, que tiveram seu perfil de AGs determinado, utilizadas para um ensaio biológico. Os camundongos hipoxemiados ou não foram mantidos em experimentação por 60 dias, sendo alimentados com rações confeccionadas com o pescado citado acima, eutanasiados para coleta de amostras. Ensaio biológico devidamente aprovado: CEUA/CCS 036/22.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados demonstram que o perfil de ácidos graxos ômega 3, 6 e 9 encontrados no pescado utilizado também foram incorporados pelas rações confeccionadas com eles. Os animais submetidos à hipóxia que tiveram pescado

acrescido às suas rações apresentaram consumo superior aos demais, embora isso não tenha influenciado no seu ganho de peso, estatisticamente semelhante entre todos os grupos. Ademais, o processo da hipóxia parece ter prejudicado a incorporação do AG ômega-3, visto as alterações observadas na macro e microscopia do tecido cardíaco. Além disso, ao compararmos as espécies de pescado analisadas, a espécie dourado parece influenciar qualitativamente o padrão morfológico cardíaco quando comparado a espécie pargo.

CONCLUSÃO

Concluimos que mais estudos são necessários para comprovar os fatores de proteção cardiovascular que esses ácidos graxos desempenham na dieta, incluindo seus possíveis benefícios após lesões no tecido miocárdico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

WANG, Yue; JIN, Jun; WU, Gangcheng; WEI, Wei; JIN, Qingzhe; WANG, Xingguo. Omega-9 monounsaturated fatty acids: a review of current scientific evidence of sources, metabolism, benefits, recommended intake, and edible safety. *Critical Reviews In Food Science And Nutrition*, [S.L.], p. 1-21, 11 fev. 2024. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/10408398.2024.2313181>.

2- LetroC. B., AraujoB. M., GazzoniG. A. S., MirandaG. N. C., HubingerG. P., DebossanL. C., ChirianoM., de AmorimT. V., NunesT. O., & GardoneD. S. (2021). Ômega-3 e doenças cardiovasculares: uma revisão à luz das atuais recomendações. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, 26, e7398. <https://doi.org/10.25248/reac.e7398.2021>

SAÚDE, Ministério da. Asfixia perinatal é a terceira causa de morte neonatal no mundo. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/dezembro/asfixia-perinatal-e-a-terceira-causa-de-morte-neonatal-no-mundo>. Acesso em: 08 out. 2024.

TÍTULO

Transformando a saúde mental do idoso por meio do exercício físico.

AUTORIA

Nicolle de Souza Rodrigues.

COAUTORIA

Rafaella dos Santos Veiga Dias.

ORIENTAÇÃO

Gustavo Vieira de Oliveira

CORPO DO RESUMO

INTRODUÇÃO

O Brasil, como a maioria dos outros países, enfrenta o fenômeno de envelhecimento populacional. Segundo o Censo 2022 (IBGE,), 14,8% dos brasileiros são idosos, e prevê-se expectativa de vida de 81 anos em 2060 (BRASIL, 2023). Nesse contexto, evidencia-se a importância de identificar e disponibilizar recursos que garantam a qualidade de vida desse grupo social, visando alcançar, sobretudo, o envelhecimento saudável. Sob essa ótica, é destacável que exercícios físicos relacionam-se ao bem-estar psicológico e socialização dos idosos. Na literatura científica, destacam-se como vantagens: melhor qualidade do sono, flexibilidade, independência e socialização do idoso (NASCIMENTO et al., 2023). Assim, evidencia-se a valia dessas atividades na promoção da saúde e a pertinência de determinar suas implicações no contexto de cognição e ansiedade em idosos.

OBJETIVO

Avaliar o impacto da prática de exercícios físicos na cognição e ansiedade da população idosa.

METODOLOGIA

Indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos foram recrutados para participar deste estudo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE: 55184922.5.0000.5699), Utilizou-se de ferramentas avaliativas de cognição (Teste de Substituição de Símbolos do Dígito [DSST]) e de níveis de ansiedade (Inventário de Ansiedade Traço-Estado [IDATE]) antes e imediatamente após uma sessão de treinamento de força. No teste DSST, a amostra de participantes foi de 19 idosos. Já no IDATE, a amostra foi de 12 indivíduos. Escores mais elevados do teste DSST representam uma melhor capacidade cognitiva, enquanto que menores

escores do IDATE representam uma resposta ansiolítica, Para detecção de diferença estatística entre as medidas antes e após uma sessão de treinamento de força, foi realizado um teste t de student para amostras pareadas, com valor de $p < 0,05$ para considerar diferença significativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi observado um aumento estatisticamente significativo dos escores do teste DSST (pré exercício: $20,2 \pm 11,5$ vs. após exercício: $27,4 \pm 14,6$, $p=0,04$) e uma tendência para redução dos escores do IDATE (pré exercício: $50,3 \pm 8,5$ vs. após exercício: $46,9 \pm 5,5$, $p=0,08$) após uma sessão de treinamento de força. Logo, são perceptíveis os benefícios da sessão de exercício à saúde mental do grupo amostral. Relativo à literatura, houve conformidade com resultados dos testes, visto que também há relatos de melhora da função cognitiva e dos níveis de ansiedade com exercício físico para indivíduos com idade igual ou maior do que 60 anos (ARANDA, 2018) (DE OLIVEIRA, 2019). No que tange à cognição, foram descritos aumentos da atenção seletiva e da memória de curto-prazo (OLIVEIRA et al. 2019). Além disso, os melhores escores observados estavam correlacionados à prática de alto nível de exercício (OLIVEIRA et al, 2019).

CONCLUSÃO

Conforme os dados apresentados, infere-se que treinamentos físicos (particularmente os de força) em idosos aprimoram a capacidade cognitiva e induzem uma resposta ansiolítica. Portanto, a prática regular de exercício físico deve ser recomendada e incentivada, o que demanda a implantação de políticas públicas de fomento, garantindo acesso a todos.

REFERÊNCIAS

ARANDA, M.; Actividad física y calidad de vida en el adulto mayor. Una revisión narrativa. Revista Habanera de Ciencias Médicas, v. 17, n. 5, p. 813-825, 2018.

Disponível em:
<[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=\\$1729-519X2018000500813&lang=pt](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=$1729-519X2018000500813&lang=pt)>.

BRASIL, Ministério dos Direitos Humanos. Crescimento da população idosa traz para a garantia de direitos. Disponível em:
<<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2023/outubro/crescimento-da-populacao-idosa-traz-desafios-para-a-garantia-de-direitos>>.

DE OLIVEIRA, L. DA S. S. C. B. et al. The effects of physical activity on anxiety, depression, and quality of life in elderly people living in the community. Trends in Psychiatry and Psychotherapy, v. 41, n. 1, p. 36-42, 4 fev. 2019. Disponível em: <<https://www.mybib.com/pt/ferramentas/gerador-referencias-abnt>>.

NASCIMENTO, F. W. Á. DO; SANTOS, A. A. DOS. OS BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA A SAÚDE DO IDOSO. Revista Multidisciplinar do Sertão, v. 5, n. 4, p. 517-524, 24 out. 2023. Disponível em: <<https://revistamultisertao.com.br/index.php/revista/article/view/620/393>>

OLIVEIRA, D. V. DE et al. O nível de atividade física como um fator interveniente no estado cognitivo de idosos da atenção básica à saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 24, n. 11, p. 4163-4170, nov. 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/t3PXQkFX4pWnNcHtmf4YqhP/?lang=pt>>.

SILVA, H. M. T. DA et al. Atenção em saúde integral da população idosa: estratégias de promoção em saúde frente ao crescimento da população idosa na América Latina. Brazilian Journal of Development, v. 10, n. 6, p. e70511, 13 jun. 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.34117/bjdv10n6-038>>.

TÍTULO

Treinamento de força e efeitos no humor: uma análise por gênero.

AUTORIA

Carlos Eduardo Cantelmo Costa;

Maria Clara Gomes Alves;

Bianca de Souza Soares;

Bruna Cristina de Oliveira Barros.

ORIENTAÇÃO

Gustavo Vieira de Oliveira.

CORPO DO RESUMO

INTRODUÇÃO

Com a popularização do ideal de que é necessário obter uma alta performance no ambiente de trabalho, acadêmico e até mesmo no âmbito interpessoal de forma contínua, muitas pessoas sentem-se forçadas a enfrentar um estilo de vida em que sua saúde mental é negligenciada e posta em segundo plano. Nesse sentido, segundo STRICKLAND e SMITH, o treinamento de força tornou-se um recurso muito utilizado entre homens e mulheres para aliviar o estresse do dia a dia.

OBJETIVOS

Essa pesquisa tem como objetivo realizar uma comparação entre o impacto de uma sessão de treinamento de força sobre parâmetros de humor em homens e em mulheres.

MÉTODOS

Foram recrutados 20 voluntários (9 homens e 11 mulheres), idade 25 ± 6 anos, para a participação nesse estudo previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 55184922.5.0000.5699). Ambos os grupos apresentam o hábito de praticar atividades físicas há, no mínimo, 6 meses e não possuem comorbidades. A pesquisa consiste na realização de duas visitas previamente marcadas. Na primeira etapa, é testada a carga máxima do voluntário no Leg 45° e na cadeira extensora, já na segunda visita é aplicado o protocolo de treinamento tradicional. A sessão de treinamento consiste na realização de 4 séries de 10 repetições no Leg Press 45° e na cadeira extensora com um intervalo de 120 segundos entre as séries. Antes e 30 minutos após a sessão de treinamento foi realizada a aplicação de questionário do Perfil de Estado de Humor (POMS), que avalia diversos parâmetros relacionados a emoções do indivíduo naquele dia. O

POMS é dividido em 65 itens, agrupados em colunas, os quais possuem 4 opções de resposta (0-nada, 1-um pouco, 2-moderadamente, 3-bastante e 4-muitíssimo). Os valores desse somatório apresentam parâmetros relacionados a tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão, caracterizando-se como um bom método para observar as variações comportamentais pré e pós exercício físico entre homens e mulheres. Para detecção de diferença estatística entre o sexo antes e após o exercício nos parâmetros de humor, uma análise de variância (ANOVA) duas vias foi adotada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi observado uma redução significativa dos parâmetros tensão, depressão, raiva (tensão: $3,9 \pm 2,1$; depressão: $2,1 \pm 3,6$; e raiva $0,9 \pm 1,8$) 30 minutos após o treinamento de força comparado com os valores basais (tensão: $7,7 \pm 3,3$; depressão: $6,6 \pm 7,1$; e raiva $3,6 \pm 4,8$) nas mulheres ($p < 0,05$), mas tais efeitos não foram observados em homens ($p > 0,05$). Além disso, não foi observada diferença significativa para os parâmetros de fadiga e confusão para ambos os grupos ($p > 0,05$). Não houve efeito de interação significativa.

CONCLUSÃO

Nossos achados sugerem que o treinamento de força pode afetar os níveis de humor de forma dependente do sexo, sendo as mulheres apresentando resultados positivos no humor. Esses achados são importantes para entender o impacto do treinamento de força na saúde mental da população.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, H. K. M. et al. O estresse físico e a dependência de exercício físico. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 12, n. 5, p. 234-238, out. 2006. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/228678422>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- SANTOS, M. D. L. dos; GALDEANO, L. E. Traço e estado de ansiedade de estudantes de enfermagem na realização de uma prova prática. REME - Revista Mineira de Enfermagem, [S. l.], v. 13, n. 1, 2009. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rem/article/view/50574>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- STRICKLAND, J. C.; SMITH, M. A. The anxiolytic effects of resistance exercise. Frontiers in Psychology, v. 5, p. 753, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25071694/>. Acesso em: 10 ago. 2024